

И.Г. ШЕВЧЕНКО

Мир в мире*

Аннотация. Рожденная в эпоху великих перемен методология и метафизика философии хозяйства позволили Ю.М. Осипову понять суть России, перспективы мировой финансовой пирамиды, отразить во всей глубине и многообразии наш мир, соединить глубины мета-знания и пути решения конкретных хозяйственных проблем.

Ключевые слова: эпоха перемен, патриотизм, американский доллар, субэкономика, тренды, экономика, хозяйство, неизвестность.

Abstract. Born in the era of great changes, the methodology and metaphysics of the philosophy of economy allowed Yu.M. Osipov to understand the essence of Russia, the prospects of the global financial pyramid, to reflect in all depth and diversity our world, to connect the depths of meta-knowledge and ways of solving specific economic problems.

Keywords: era of change, patriotism, US dollar, trends, economy, household, uncertainty.

УДК 330
ББК 65в

В Китае лучшим пожеланием было избежать участи рождения в эпоху перемен. Китайцы толк в переменах знали... За пять тысяч лет их было немало в истории страны.

Когда старый мир, корчась от боли, разрушает самого себя — зрелище не для слабонервных. В такие минуты возникает ощущение, что завтра не наступит никогда, а впереди только тьма и пустота. Эмоциональный срыв перестает быть достоянием отдельной личности, словно эпидемия захватывает страны и народы. И в эти яростные мгновения появляются люди, сохранившие ясный взгляд на происходящее, сумевшие отделить зерна от плевел, смело взглянувшие в лицо нарождающегося нового мира.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шевченко И.Г. Мир в мире // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 53—55. DOI:

В плеяде таких мыслителей, словно скала у бушующего моря, возвышается фигура Юрия Михайловича Осипова. Ученого, философа, провидца, рожденного в эпоху наибольших испытаний.

Спокойно, без вычурной чванливости и саморекламы, в течение десятилетий Юрий Михайлович познавал непознаваемое — самую глубинную суть России, всем сердцем чувствуя ее боль и ее радости. Тут не культивируемый исподтишка и поневоле патриотизм, а бессознательная щемящая любовь [1, 32]. И Россия платила ему взаимностью, щедро одаривая своей необъятностью. Эта бескрайность и бесконечность бытия словно в зеркале отразились в бесконечности познания, позволили ученому увидеть будущее не только страны, но и всего человечества.

Когда весь мир поклонялся и проклинал доллар, Юрий Михайлович, вопреки записным горе-предсказателям, прозорливо замечал, что мир заинтересован в американском долларе, и пока идет лишь подготовка к его грядущему падению.

Откуда такая осведомленность в узкопрофессиональных вопросах — как судьба американской валюты или искусственный интеллект? Во многом это связано с удивительно точным выбором методологии, четким различием хозяйства и его частной и временной формы — экономики. Фокусируясь на главном, ученый видит и грядущие частные последствия.

Попытки однежного хозяйства подменить собой хозяйство вообще, заменить цифрой саму жизнь, неизбежно обречены на провал. Но возрастающая связность цифровой экономики и цифрового разума для агонию уходящего мира, делают болезненным и мучительным переход человечества к чему?

Вот тут и встает в полный рост Великая Незнание... Незнание, которое вовсе не чурается нашего мира, входит в контакт с мыслителем, контакт вполне себе трансцендентно творческий вследствие открывающейся возможности распознавательного захода на ментально-оптически фиксируемую сознанием реальность со стороны как раз Незнания и вообразительно-гносеологического учета его [1, 4].

Осипов не просто анализирует тренды нашего мира, он их чувствует своим сверхсознанием. Радуюсь позитивным переменам в жизни страны, с тревогой замечает феномен хозяйства, утратившего воспроизводственную целостность.

Данное явление породило целый спектр проблем: демографический упадок и связанную с ним лавинообразную миграцию чуждых этнически и культурно народов, провоцировало иллюзию слабости России и эффективности вводимых санкций, актуализировало идеи импортозамещения и неодирижизма.

Было бы нечестно утверждать, что идеи Осипова остались без внимания. Но скольких бы потерь и ошибок можно было бы избежать при внимательном прочтении трудов мыслителя!

Когда-то Пушкин писал о нерукотворном памятнике. Работы Юрия Михайловича — это не памятник. Это концентрированное отражение нашего мира...

Когда-нибудь бранный мир уйдет, людям будет дарована новая Земля. Но труды ученого не пропадут втуне. Мир, который мы знали и любили, будет жить в них, бурля и негодуя, радуясь и созидавая, умирая и возрождаясь. Мир в мире...

Литература.

1. Странник (Осипов Ю.М.) Обречение, или Новый Екклезиаст (монолог с самим собой и для себя). Время и Вечность (сквозь онтологическую призму немотно ревущего августа 2022 г.). М., 2023.

References

1. Strannik (Osipov YU.M.) Obrechenie, ili Novyj Ekkleziast (monolog s samim soboj i dlya sebya). Vremya i Vechnost' (skvoz' ontologicheskuyu prizmu nemotno revushchego avgusta 2022 g.). M., 2023.